

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA DU LỊCH**

KỶ YẾU HỘI THẢO

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

HUẾ, NĂM 2020

MỤC LỤC

STT	Nội dung	Tác giả	Trang
1	Tổng quan lý thuyết về thành phố thông minh và điểm đến du lịch thông minh	ThS. Lê Thị Thanh Xuân, ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga	1
2	Phát triển du lịch thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời kỳ cách mạng 4.0 - cơ hội và thách thức	ThS. Đào Thị Minh Trang, ThS. Lê Phước Hải Thiện	11
3	Phân tích hiện trạng nền tảng CNTT&TT từ đó đề xuất định hướng phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh – trường hợp thành phố Huế	ThS. Nguyễn Thị Thúy Vân, ThS. Nguyễn Thị Minh Nghĩa, ThS. Nguyễn Thị Hồng Ngọc	20
4	Trải nghiệm du lịch trong kỷ nguyên số	ThS. Nguyễn Thị Minh Nghĩa, ThS. Nguyễn Thị Thúy Vân	41
5	Phát triển du lịch Thừa Thiên Huế trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0	ThS. Lê Minh Tuấn, ThS. Cao Hữu Phụng, ThS. Nguyễn Bùi Anh Thư	51
6	Ứng dụng công nghệ 4.0 với phát triển du lịch	ThS. Hoàng Thị Mộng Liên	60
7	Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Thừa Thiên Huế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0	PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, PGS.TS. Trần Hữu Tuấn	66
8	Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0	ThS. Trần Thị Thu Hiền	76
9	Những quan điểm cơ bản về phát triển nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0	ThS. Lê Văn Hoài	83
10	Bảo tồn các giá trị văn hoá – di sản trong thời đại 4.0	ThS. Trần Lê Phương Anh	90
11	Bảo tồn di sản văn hoá bền vững trong thời đại 4.0: Cân bằng mối quan hệ	ThS. Phan Thị Diễm Hương	99

	giữ bảo tồn di sản và phát triển du lịch ở hoàng thành Huế		
12	Giải pháp phát triển du lịch Quảng Bình trong cách mạng công nghiệp 4.0	TS. Đỗ Thị Thảo	108
13	Ảnh hưởng của các nguồn thông tin đến nhận thức của du khách về hình ảnh điểm đến Huế	ThS. Đinh Thị Hương Giang, ThS. Đào Thị Minh Trang	118
14	Nhận thức của sinh viên về ngành dịch vụ du lịch trong cách mạng công nghiệp 4.0: Trường hợp của Khoa Du lịch - Đại học Huế	CN. Nguyễn Hoàng Tuệ Quang, ThS. Nguyễn Đoàn Hạnh Dung	130
15	Thực trạng ứng dụng kênh Airbnb trong kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay tại thành phố Huế	CN. Phan Minh Hiếu, TS. Trần Thị Ngọc Liên	142
16	Marketing thông qua công cụ tìm kiếm - trường hợp các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế	ThS. Nguyễn Thị Thúy Vân, NCS. Nguyễn Thị Thùy Dung, GS. Đan Vataman	151
17	Tác động của các yếu tố lợi ích đến sự tham gia của khách hàng vào Fan page Facebook các nhà hàng tại Huế	ThS. Châu Thị Minh Ngọc, ThS. Đàm Lê Tân Anh	163

MARKETING THÔNG QUA CÔNG CỤ TÌM KIẾM - TRƯỜNG HỢP CÁC KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

ThS. Nguyễn Thị Thúy Vân¹, NCS. Nguyễn Thị Thùy Dung², GS. Dan Vataman³

¹ Bộ môn Công nghệ thông tin và Truyền thông trong Du lịch, Khoa Du lịch - Đại học Huế

² Đại học Ovidius – Constanta – Rumania; ³ Đại học Ovidius – Constanta – Rumania

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết của hoạt động ứng dụng Công cụ tìm kiếm (CCTK) vào hoạt động marketing, một điều tra thực tế được tiến hành để xem xét mức độ ứng dụng của hình thức này đối với các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế. Nghiên cứu được thực hiện với 145 khách sạn trên địa bàn thành phố Huế từ 1-5 sao với hình thức điều tra trực tuyến và phỏng vấn trực tiếp. Kết quả điều tra cho thấy chỉ có 30 khách sạn có sử dụng hình thức này và lợi ích lớn nhất thu lại được là tăng lưu lượng khách truy cập vào trang web của khách sạn. Ngược lại, thiếu nguồn nhân lực có chất lượng và trình độ là yếu tố gây bất lợi nhất cho việc ứng dụng hình thức này. Từ đó, hàm ý quản lý được đưa ra cho các khách sạn là nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, đặc biệt có trình độ về Công nghệ thông tin và marketing. Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng trang web nói riêng và marketing thông qua CCTK nói chung.

Từ khóa: Marketing điện tử, Công cụ tìm kiếm, SEM, SEO, PPC

1. Đặt vấn đề

Kể từ sự bùng nổ và phát triển của Internet, người ta đã xem tìm kiếm trên web là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất khi muốn tìm kiếm thông tin về một sản phẩm, dịch vụ hay một chủ đề nào đó. Các bộ máy tìm kiếm mà nổi bật nhất là Google sẽ là nơi cung cấp thông tin có liên quan từ môi trường Internet một cách đầy đủ và chính xác trong thời gian ngắn nhất.

Tại Việt Nam, theo nghiên cứu Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam năm 2018 người mua hàng trực tuyến nghiên cứu thông tin chủ yếu qua công cụ tìm kiếm và mạng xã hội. Bên cạnh đó nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của việc bán hàng thông qua trang web của doanh nghiệp là cao nhất trong tất cả các hình thức trực tuyến với 38%, vượt qua cả mạng xã hội và ứng dụng di động, lần lượt là 34% và 21%.

Riêng đối với ngành khách sạn Việt Nam, theo thống kê của tổ chức Grant Thornton 2018⁵ thì các khách hàng đặt phòng thông qua kênh Internet, cụ thể là thông qua trang web và công cụ tìm kiếm chiếm 20,7%, chỉ thấp hơn so với thông qua các công ty lữ hành và điều hành tour. Điều này cho thấy sức hút mãnh liệt của các hình thức trực tuyến đối với sự phát triển và mở rộng của ngành kinh doanh khách sạn nói riêng và ngành du lịch nói chung.

⁵ Báo cáo khảo sát ngành dịch vụ khách sạn thực hiện bởi Grant Thornton năm 2018 trình bày thông tin tài chính, hoạt động cũng như tiếp thị cho năm tài chính 2017 của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng 4 và 5 sao tại Việt Nam.

Mặc dù hầu hết các khách sạn đều đã có xây dựng cho mình một trang web rõ ràng nhưng họ vẫn chủ yếu dựa trên các công cụ tìm kiếm để hướng khách hàng tiềm năng của mình đến trang web. Tầm quan trọng của công cụ tìm kiếm là ở chỗ nó giúp định hướng các khách hàng từ lúc họ bắt đầu truy vấn các thông tin về khách sạn, về các đại lý du lịch hay các điểm du lịch mà họ muốn đến tới khách sạn mà công cụ tìm kiếm tìm thấy (Alexandras Paraskevas, 2005). Chính hành vi tìm kiếm của người tiêu dùng đã tạo ra một “cuộc thi” trực tuyến, trong đó vị trí của khách sạn trên trang kết quả công cụ tìm kiếm đã trở thành “giải thưởng” quan trọng bởi nếu một trang web của khách sạn xuất hiện đầu tiên hoặc gần đầu của trang kết quả tìm kiếm, thì tỷ lệ khách hàng chọn trang web của khách sạn sẽ cao hơn từ đó lượng khách hàng của khách sạn cũng sẽ được cải thiện đáng kể.

Một lý do quan trọng khác là khoảng 25% các đặt phòng được thực hiện thông qua trang web của khách sạn (Pan, B., 2011) và có 11% tổng số đặt phòng trực tuyến thông qua các trang web đại lý du lịch trực tuyến hay các OTA (Online Travel Agent) như Priceline.com hoặc Expedia.com. Tuy nhiên để có được lượng khách đó, các khách sạn phải trả phí hoa hồng cho các đại lý du lịch trực tuyến, khoảng 25% trong tổng số đặt phòng. Năm 2010, người ta ước tính rằng chi phí hoa hồng để liên kết với các trung gian đặt phòng như trên là 2,5 tỷ USD (Pan, B., 2011). Chính vì sự gia tăng chi phí đó cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cạnh tranh, các khách sạn cần phải xây dựng các kế hoạch để khách sạn của mình được tìm thấy trong các công cụ tìm kiếm. Chính vì vậy, cùng với các chiến lược quan trọng khác như e-mail marketing, liên kết phổ biến và tài trợ trực tuyến, SEM (Search Engine Marketing) đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chiến lược marketing toàn diện của các khách sạn.

Tuy nhiên, chưa có một nghiên cứu chính thức nào liên quan đến lý thuyết và ứng dụng hình thức này vào thực tiễn. Chính vì vậy, nghiên cứu này sẽ giúp làm rõ các lý thuyết liên quan và phân tích trường hợp ứng dụng cụ thể - các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế.

2. Tổng quan về marketing thông qua CCTK

2.1. Marketing truyền thống

Theo Hiệp hội Marketing Mỹ (2014) thì “*marketing là việc tiến hành các hoạt động kinh doanh có liên quan trực tiếp đến dòng vận chuyển hàng hóa, dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng*”. Còn theo Philip Kotler – cha đẻ của nền marketing hiện đại thì “*Marketing là một quá trình quản lý mang tính xã hội, qua đó các cá nhân cũng như tổ chức đạt được những gì họ cần và mong muốn thông qua việc tạo lập và trao đổi những sản phẩm có giá trị với những người khác, tổ chức khác*” (Kotler, P., 2009, Tr. 41).

2.2. Marketing điện tử (E-marketing)

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ thông tin, con người đã khai thác và ứng dụng một loạt các phương tiện điện tử vào quá trình marketing của các tổ chức, doanh nghiệp. Cùng với việc đổi mới, cải tiến đó chính là sự ra đời khái niệm marketing điện tử (E-Marketing). Có thể nói rằng trong giai đoạn hiện nay, khái niệm marketing điện tử đã trở nên không còn xa lạ đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp có hình thức kinh doanh dịch vụ như ngành du lịch. Tuy nhiên, có rất nhiều quan niệm khác nhau về marketing điện tử. Sở dĩ như vậy là do marketing điện tử được nghiên cứu và xem xét từ nhiều góc độ khác nhau.

- Theo Judy Straus Strauss, (2005) marketing điện tử là “*sự sử dụng công nghệ thông tin trong những quá trình thiết lập, kết nối và chuyển giao giá trị đến khách hàng, để tiến hành các hoạt động marketing nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức và duy trì quan hệ khách hàng thông qua nâng cao hiểu biết của khách hàng, các hoạt động xúc tiến hướng mục tiêu và các dịch vụ qua mạng hướng tới thoả mãn nhu cầu của khách hàng*”.

- Theo Philip Kotler (2009), cha đẻ của marketing hiện đại, “*marketing điện tử là quá trình lập kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến đối với sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân dựa trên các phương tiện điện tử và Internet*”.

- Theo Dave Chaffey (2008) thì “*Marketing điện tử là hoạt động ứng dụng mạng internet và các phương tiện điện tử (web, e-mail, cơ sở dữ liệu, multimedia, pda...) để tiến hành các hoạt động marketing nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức và duy trì quan hệ khách hàng thông qua nâng cao hiểu biết về khách hàng (thông tin, hành vi, giá trị, mức độ trung thành...), các hoạt động xúc tiến hướng mục tiêu và các dịch vụ qua mạng hướng tới thoả mãn nhu cầu của khách hàng*”.

Như vậy, có thể hiểu một cách đơn giản, marketing điện tử là hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ bằng cách ứng dụng các phương tiện điện tử như điện thoại, fax, Internet...

2.3. Marketing thông qua CCTK

➤ Công cụ tìm kiếm:

Hàng ngày, trên toàn thế giới, hàng triệu người sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm nội dung trên Internet. Cũng có rất nhiều các định nghĩa liên quan đến thuật ngữ này. Cụ thể:

Theo Wen-Jen Yu (2010) “*Công cụ tìm kiếm đề cập đến quá trình tìm kiếm các tập tin bằng cách sử dụng các từ khoá. Các từ khóa được tìm thấy được trả lại và được tổng hợp vào thông tin người dùng*”.

Theo Tarakeswar (2011) “*Công cụ tìm kiếm là một chương trình tìm kiếm cơ sở dữ liệu, thu thập và báo cáo thông tin có chứa các điều khoản được chỉ định hoặc có liên quan*”.

Theo Schneider & Evans (2003) thì “*Công cụ tìm kiếm không tìm kiếm trên web mà nó tìm kiếm cơ sở dữ liệu riêng của mình về thông tin của các trang Web mà nó đã thu thập, lập chỉ mục, và lưu trữ*”.

Theo nghiên cứu của tổ chức Net Market Share (tính đến tháng 4 năm 2019) về tỷ lệ phần trăm thị phần toàn cầu sử dụng công cụ tìm kiếm thì Google đang là công cụ chiếm thị phần gần 2/3 với hơn 77%. Điều này một lần nữa nhấn mạnh rằng Google vẫn đang là công cụ tìm kiếm phổ biến nhất tính cho tới thời điểm hiện tại, tuy nhiên các công cụ tìm kiếm khác như Yahoo, Bing và Baidu... vẫn giữ được lượng khách hàng khá lớn. Một điểm thú vị là thị phần của Google vẫn đang gia tăng bởi vào năm 2018 thị phần này chỉ là 67% thì năm nay nó đã tăng thêm 10%.

Hình 1: Thị phần công cụ tìm kiếm toàn cầu 2019

➤ *Marketing thông qua công cụ tìm kiếm:*

“*Tìm kiếm*” hay “*marketing thông qua công cụ tìm kiếm*” thường được dùng để chỉ ngành công nghiệp được xây dựng dựa trên công cụ tìm kiếm. Hình thức này có thể được định nghĩa như sau:

Theo Moran and Hunt (2005) thì marketing thông qua công cụ tìm kiếm (SEM) được định nghĩa là “*một hình thức marketing trên Internet mà các doanh nghiệp và tổ chức muốn được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm (SERPs) thông qua phương tiện trả tiền hoặc không phải trả tiền*”.

Theo Mamta Ranga (2014) thì “*Marketing thông qua công cụ tìm kiếm (SEM) là một loại hình marketing trên Internet. Nó bao gồm việc quảng cáo các trang web thông qua việc tăng khả năng hiển thị của họ trong các trang kết quả tìm kiếm (SERPs) thông qua việc tối ưu hoá và quảng cáo*”.

Trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là ngành khách sạn, marketing thông qua công cụ tìm kiếm được xem như một trong những hình thức cung cấp nguồn thông tin quan trọng cho người dùng để họ có thể tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ của khách sạn.

➤ *Các loại hình marketing thông qua CCTK:*

Các doanh nghiệp, tổ chức trực tuyến có thể marketing bằng công cụ tìm kiếm (Search Engine Marketing - SEM) bởi 2 phương pháp: tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (Search Engine Optimisation - SEO) và quảng cáo trả tiền thông qua click chuột (Pay Per Click - PPC). Điều này tương ứng với 2 loại kết quả tìm kiếm.

$$\text{SEO} + \text{PPC} = \text{SEM}$$

Bảng 1. Ưu và nhược điểm của marketing thông qua CCTK

SEM (Marketing thông qua CCTK)	
SEO <i>(Tối ưu hóa CCTK)</i>	PPC <i>(Chi phí cho mỗi lần nhấp chuột)</i>
Ưu điểm	Ưu điểm
<ul style="list-style-type: none"> - Chi phí thấp. - Uy tín cao. - Tăng cường hiệu quả của quảng cáo, xây dựng thương hiệu và nhận thức về thương hiệu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hiệu quả đối với các doanh nghiệp, tổ chức mới gia nhập thị trường. - Dễ đo lường và theo dõi. - Thiết lập nhanh chóng.
Nhược điểm	Nhược điểm
<ul style="list-style-type: none"> - Phải mất một lượng lớn thời gian để hiển thị kết quả. - Đòi hỏi nhiều kỹ thuật phức tạp. - Đội ngũ nhân viên có tình độ và chuyên môn. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chi phí cao. - Uy tín thấp. - Đòi hỏi kiểm tra định kì.

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp, 2019)

3. Các nghiên cứu liên quan

Thực tế, có rất ít các nghiên cứu cả trong và ngoài nước về Marketing thông qua CCTK. Một số các nghiên cứu được tóm tắt như sau:

- *Antoni Cantallops (2014)*: tài liệu này phân tích việc sử dụng các công cụ tìm kiếm và tác động của nó đối với các chuỗi giá trị trong phân phối du lịch, từ đó đề xuất một số hàm ý đối với những người tham gia vào chuỗi giá trị, đặc biệt là các công ty du lịch thông qua những thay đổi mà công cụ tìm kiếm đang gây ra đối với hoạt động bán hàng trực tiếp.

- *Tucker Johnson (2012)*: Mục đích của nghiên cứu này là để xác định các hình thức tốt nhất để tối ưu hóa tìm kiếm của một khách sạn – trường hợp của công cụ tìm kiếm Google. Bài viết đi sâu phân tích các cách thức để marketing bằng công cụ tìm kiếm hiệu quả như văn bản “neo” (anchor), vị trí và tần số của từ khóa,

các thẻ meta, liên kết xây dựng, và tối ưu hóa nội dung trang web đặt phòng khách sạn. Nghiên cứu này cũng thảo luận về tầm quan trọng của các nội dung có liên quan như cũng như ý nghĩa của việc thường xuyên cập nhật thông tin trên trang web của khách sạn. Trọng tâm của bài viết này sẽ được kết quả công cụ tìm kiếm của Google. Bên cạnh đó, tác giả cũng chỉ ra những sự thay đổi trong thuật toán của Google đã diễn ra trong mười năm qua (2002-2012) nhằm tối ưu hóa kết quả tìm kiếm của mình.

• *Alexandros Paraskevas (2011)*: Nghiên cứu này chỉ ra rằng marketing thông qua công cụ tìm kiếm (SEM) là một hình thức marketing trực tuyến theo đó các nhà marketing và quản trị web sử dụng một loạt các kỹ thuật để đảm bảo rằng danh sách trang web của họ xuất hiện ở vị trí thuận lợi trong các trang kết quả tìm kiếm (ví dụ: Google, Bing, AlltheWeb, Altavista). Chiến lược chính là tối ưu các trang web cho các công cụ tìm kiếm, bằng cách đảm bảo rằng các trang web của khách sạn có các từ khoá thích hợp và hệ thống trang của trang web được sắp xếp hợp lý. Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá các biến số và các khía cạnh khác nhau có trong SEM và đưa ra một chiến lược mà các nhà marketign khách sạn có thể sử dụng để đạt được các mục tiêu này dựa trên một nhóm tập trung 11 nhà kinh doanh khách sạn và các chuyên gia tư vấn SEM.

Ở Việt Nam hiện nay, chưa có một điều tra nào chính thức nghiên cứu lý thuyết cũng như phân tích các trường hợp vận dụng của nó vào thực tế, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và khách sạn. Do đó, nghiên cứu này hoàn toàn mới và có tầm quan trọng trong việc đưa ra cái nhìn tổng quát về thực trạng ứng dụng công cụ tìm kiếm, đặc biệt là Google vào hoạt động marketing của các khách sạn từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao và hoàn thiện hình thức này.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để có thể đánh giá tình hình ứng dụng marketing bằng CCTK của các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế một cách khách quan và chính xác nhất, tác giả đã tiến hành điều tra và phỏng vấn các khách sạn từ 1 đến 5 sao hai lần. Lần đầu tiên, tác giả tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên 10% các khách sạn, trong đó 1 khách sạn 5 sao (Indochine Palace), 1 khách sạn 4 sao (Mondial), 3 khách sạn 3 sao (Thanh Lịch, Asia và New Star), 2 khách sạn 2 sao (Thân Thiện và Điện Biên) và 3 khách sạn 1 sao (Phước An – DMZ, Holiday, Bảo Sơn và Minh Trang) nhằm xác định liệu tất cả các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế có đang sử dụng hình thức marketing bằng CCTK vào hoạt động kinh doanh.

Sau khi tiến hành điều tra lần đầu tiên, tất cả các khách sạn được chọn ngẫu nhiên để phỏng vấn đều đang sử dụng hình thức marketing bằng CCTK. Do đó, tác giả tiến hành điều tra lần hai với toàn bộ các khách sạn 1 sao trở lên trên địa bàn thành phố Huế, tuy nhiên tổng số khách sạn chính thức và có đăng kí tại Sở Du Lịch từ 1-5 sao trên địa bàn thành phố Huế tính đến cuối năm 2018 là 145 khách

sạn, nhưng chỉ có 75/145 khách sạn có trang web. Chính vì vậy, lần điều tra chính thức tác giả đã phát 75 phiếu điều tra, số phiếu thu về là 71 phiếu. Trong quá trình chọn lọc, loại bỏ 1 phiếu không hợp lệ. Lấy 70 phiếu hợp lệ để phân tích.

5. Nội dung và kết quả nghiên cứu – trường hợp các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế

5.1. Thời gian ứng dụng marketing thông qua CCTK

Trong tổng số 70 khách sạn được điều tra, chỉ có 15 khách sạn sử dụng trên 2 năm chiếm 21,4%; 12 khách sạn tương ứng 17,1% sử dụng hình thức này từ 1-2 năm và 05 khách sạn đang bắt đầu tiếp cận (dưới 1 năm) chiếm 7,1%. Một thực trạng đáng buồn là có 02 khách sạn đã từng sử dụng nhưng bây giờ thì không và có tới 36 (chiếm 51,4%) khách sạn chưa bao giờ sử dụng hình thức này và chủ yếu là các khách sạn từ 1-2 sao trên địa bàn thành phố Huế.

Hình 2: Thời gian ứng dụng công cụ tìm kiếm vào hoạt động marketing

(Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả, 2019)

5.2. Loại hình marketing thông qua CCTK đang sử dụng

Trong 02 loại hình của marketing thông qua công cụ tìm kiếm thì có tới 58,8% các khách sạn sử dụng Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, tương ứng với 20/34 khách sạn đã và đang sử dụng hình thức này. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi hình thức này ít tốn kém về chi phí để trang web của khách sạn có được vị trí cao trên trang kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm Google.

Hình 3: Loại hình marketing bằng CCTK đang sử dụng

(Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả, 2019)

5.3. Lý do lựa chọn marketing thông qua CCTK

Bảng 2: Lí do lựa chọn marketing thông qua CCTK

Lí do	Mean
1. Chi phí thấp	3,64
2. Sự phổ biến của công cụ tìm kiếm	4,56
3. Dễ dàng thực hiện và sử dụng	3,38
4. Mục tiêu hóa khách hàng cao	4,53
5. Tăng năng lực cạnh tranh (so với các khách sạn khác, OTAs, ...)	4,50
6. Kết hợp với các hình thức marketing điện tử khác trang web, Facebook marketing, ...)	4,18

(Nguồn: Xử lý số liệu điều tra tác giả, 2019)

Các tiêu chí được đưa ra để biết lí do tại sao các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế lựa chọn hình thức marketing bằng công cụ tìm kiếm đều được đánh giá khá cao. Trong đó, tiêu chí “Sự phổ biến rộng rãi của công cụ tìm kiếm Google” là tiêu chí được đánh giá với mức độ đồng ý cao nhất (Mean=4,56), các tiêu chí còn lại đều ở mức độ khá cao (từ 3,38 đến 4,53).

5.4. Những thuận lợi trong việc ứng dụng marketing thông qua CCTK

Đa số các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế đều cho rằng việc ứng dụng marketing bằng công cụ tìm kiếm là khá khó để thực hiện và duy trì. Nhưng ngược lại, các lãnh đạo khách sạn, đặc biệt là các khách sạn cao hạng luôn ủng hộ và khuyến khích sử dụng hình thức marketing này. Thách thức lớn nhất hiện nay của việc áp dụng hình thức này là tình trạng thiếu các nhân viên giỏi có chuyên môn cả về công nghệ thông tin và marketing.

Bảng 3: Những thuận lợi của các khách sạn khi ứng dụng marketing thông qua CCTK

Thuận lợi	Mean
1. Việc ứng dụng marketing bằng CCTK vào hoạt động kinh doanh của khách sạn là rất dễ dàng và thuận tiện	3,58
2. Lãnh đạo khách sạn luôn sẵn sàng ủng hộ việc ứng dụng marketing bằng CCTK trong hoạt động kinh doanh	4,14
3. Nhân viên luôn hào hứng với việc áp dụng marketing bằng CCTK	3,70
4. Có đầy đủ nguồn tài chính để ứng dụng marketing bằng CCTK	3,64

5. Có đầy đủ nhân viên giỏi chuyên môn để ứng dụng marketing bằng CCTK	3,52
6. Có đầy đủ cơ sở hạ tầng để ứng dụng marketing bằng CTK	4,05

Ghi chú: 1 = rất không đồng ý; 2 = không đồng ý; 3 = bình thường; 4 = đồng ý; 5 = rất đồng ý

(Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả, 2019)

5.5. Lợi ích thực tế của marketing thông qua CCTK

Lợi ích lớn nhất mà các khách sạn thu được sau khi sử dụng hình thức này chính là gia tăng lưu lượng khách hàng truy cập vào trang web của khách sạn, đồng thời giúp theo dõi các thông số kinh doanh một cách dễ dàng. Đây chính là hai lợi ích lớn nhất và khác biệt so với các hình thức marketing truyền thống bởi nó cho phép các nhà marketing biết được chiến dịch đang thực hiện được tiến hành như thế nào, lưu lượng truy cập của khách hàng, các tỷ lệ chuyển đổi khách hàng hay thậm chí những khách hàng có sở thích, hành vi và thái độ như thế nào đang quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ của khách sạn.

Bảng 4: Lợi ích của marketing thông qua CTK

Lợi ích	Mean
1. Tăng thứ hạng trang web trên trang kết quả tìm kiếm	3,70
2. Gia tăng sự phổ biến của khách sạn	4,09
3. Gia tăng lưu lượng khách vào trang web	4,26
4. Gia tăng tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư (ROI)	4,02
5. Tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng	4,00
6. Tăng doanh thu và lợi nhuận	4,02
7. Khuyến khích việc đặt phòng trực tuyến	4,03
8. Theo dõi các thông số kinh doanh dễ dàng	4,26

Ghi chú: 1 = rất không đồng ý; 2 = không đồng ý; 3 = bình thường; 4 = đồng ý; 5 = rất đồng ý

(Nguồn: Xử lý số liệu điều tra tác giả, 2019)

5.6. Khó khăn khi ứng dụng marketing thông qua CCTK

Khó khăn lớn nhất mà các khách sạn gặp phải khi ứng dụng hình thức này là do hình thức này còn khá mới lạ. Tuy nhiên, đó chỉ là đối với các khách sạn có quy mô nhỏ và thấp hạng, đối với các khách sạn cao hạng họ lại cho rằng độ cạnh tranh cao

về từ khóa và khách hàng không tin tưởng vào quảng cáo mới là các thách thức chính đối với hoạt động áp dụng hình thức này vào hoạt động kinh doanh.

Bảng 5: Những khó khăn khi ứng dụng marketing thông qua CCTK

Khó khăn	Mean
1. Hình thức này còn khá mới lạ	4,02
2. Hình thức này không phù hợp với chiến lược kinh doanh của khách sạn	3,41
3. Hiệu suất kém	3,14
Tốn thời gian để tối ưu hóa CCTK (SEO)	3,81
4. Tốn chi phí để thực hiện chiến dịch Quảng cáo qua CCTK (PPC)	3,82
5. Khách hàng không tin tưởng Quảng cáo qua CCTK vì độ tin cậy của nó	3,88
6. Độ cạnh tranh cao về từ khóa	3,85
7. Sự thay đổi của các thuật toán tìm kiếm	3,18

Ghi chú: 1 = rất không đồng ý; 2 = không đồng ý; 3 = bình thường; 4 = đồng ý; 5 = rất đồng ý

(Nguồn: Xử lý số liệu điều tra tác giả, 2019)

6. Đề xuất giải pháp

Dựa vào kết quả nghiên cứu về tình hình ứng dụng CCTK vào hoạt động marketing của các khách sạn ở TP. Huế, tác giả nhận thấy rằng đây là một hình thức được các khách sạn đánh giá rất cao bởi khả năng tăng lưu lượng khách truy cập vào trang web đồng thời có thể dễ dàng theo dõi các thông số kinh doanh, điều mà các hình thức marketing khác rất khó có thể làm được. Do đó, các nhà lãnh đạo, các chuyên gia marketing của các khách sạn nên tăng cường hơn nữa việc sử dụng các công cụ marketing trực tuyến song song với các công cụ marketing truyền thống, trong đó việc tăng tỷ lệ khách hàng đặt phòng trực tuyến phải được chú trọng hơn nữa. Tuy nhiên, trên thực tế, việc ứng dụng CCTK vào hoạt động marketing vẫn có hạn chế do sự thiếu hụt về đội ngũ nhân viên có trình độ và chuyên môn về Công nghệ thông tin và marketing. Bên cạnh đó lợi ích về tăng thứ hạng của trang web các khách sạn trên trang CCTK vẫn chưa được thực hiện tốt. Do đó, giải pháp được đưa ra là các khách sạn cần chú trọng hơn nữa hoạt động xây dựng và nâng cấp trang web, thực hiện tối ưu hóa CCTK thường xuyên cũng như xây dựng các chiến lược quảng cáo có trả tiền trên CCTK (PPC) hiệu quả.

Đối với các khách sạn không xây dựng trang web cũng như không sử dụng hình

thức marketing thông qua CCTK, cần nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của một trong những công cụ giúp gia tăng lượng khách hàng hiệu quả nhất này. Từ đó giúp các khách sạn nâng cao tỷ lệ đặt phòng trực tuyến cũng như uy tín và thương hiệu của các khách sạn.

7. Kết luận

Ở Việt Nam, tuy việc ứng dụng CCTK vào hoạt động marketing vẫn chưa thực sự phát triển mạnh mẽ và xứng đáng với vai trò và lợi ích mà nó mang lại, nhưng để đảm bảo các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch có thể ứng dụng và phát huy tối đa hiệu quả của hình thức này thì đòi hỏi Nhà nước cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành du lịch cũng như các văn bản luật về thương mại điện tử, đưa ra những quy định chặt chẽ về việc sử dụng các phương tiện điện tử, đặc biệt là CCTK.

Bên cạnh đó, về phía các khách sạn cũng cần dành thời gian nghiêm túc nghiên cứu về phương thức tiếp thị mới này trong bối cảnh của từng khách sạn và đặc thù sản phẩm, dịch vụ của đơn vị mình, từ đó, đề xuất định hướng ứng dụng và phát triển phù hợp. Ngoài ra, một trong những đặc điểm nổi bật của việc ứng dụng CCTK vào hoạt động marketing là tăng thứ hạng khách sạn trên trang kết quả của CCTK. Vì vậy, các khách sạn cần có sự đầu tư về “chất” nhiều hơn phần chi phí bỏ ra để triển khai một chiến lược marketing với sự đóng góp của CCTK hiệu quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. American Marketing Association (2014), *About AMA: Definition of Marketing*, <<https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx>> (cited 28 May 2014).
2. Alexandros Paraskevas, Ioannis Katsogridakis (2011), *Search Engine Marketing: Transforming Search Engines into Hotel Distribution Channels*, The Hotel School Cornell, Vol 52, Issue 2, 2011.
3. Alexandras Paraskevas, Kyriakos Kontoyiannis (2005), *Travel Comparison Websites: An Old Friend with New Clothes*, Information and Communication Technologies in Tourism 2005 pp 486-496
4. Antoni Serra Cantallops, Fabiana Salvi (2014), *New consumer behavior: A review of research on eWOM and hotels*, International Journal of Hospitality Management 36 (2014) 41–51.
5. Chaffey, D. and Smith, P. R., *E-Marketing Excellence – Planning and optimizing your digital marketing*, 3rd Edition, Routledge, New York, United States, 2008.
6. Kotler, P., Gary, V. J. (2009), *Principles of Marketing*, Fourth European Edition, Prentice Hall, Pearson Education, 2009.
7. Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (2018), *Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2018*.
8. Mamta Ranga, Savita Ranga (2014), *Search Engine Marketing-A Study of Marketing in Digital Age*, International Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR) ISSN: 2319-4421, Volume 3, No. 6, June 2014.
9. Moran, M., and B. Hunt. (2005), *Search Engine Marketing, Inc.: Driving Search Traffic to*

Your Company's Web Site. Upper Saddle River, NJ: IBM Press.

10. Pan, B., Xiang, Z., Law, R. & Fesenmaier, D.R. (2011), *The dynamics of search engine marketing for tourist destinations*, *Journal of Travel Research*, 50(4): 365-377.

11. Schneider, G. P., & Evans, J. (2003), *New perspectives on the Internet*, Boston: Course Technology.

12. Strauss, J., El-Ansary, A. I. and Frost R (2005), *Emarketing, Fourth edition*, Prentice Hall, New Jersey, United States, 2005.

13. Tarakeswar K., Kavitha D., (2011), *Search Engines: A Study*, *Journal of Computer Applications (JCA)*, ISSN: 0974-1925, Volume IV, Issue 1, 2011.

14. Tucker Johnson (2012), *Search Engine Optimization: Best Practices for Google*, University of Nevada, Las Vegas.

15. Wen-Jen Yu, Shrane Koung Chou (2010), *A Bibliometric Study of Search Engine Literature in the SSCIDatabase*, *Journal of Software*, Vol5, No 12 (2010), 1317-1322, Dec.

16. <https://www.smartinsights.com/search-engine-marketing/search-engine-statistics/>